

UNAULA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA

ACUERDO No.41
5 de diciembre de 2019

“Por el cual se modifica el Acuerdo 19 del 2017”.

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, en uso de sus atribuciones estatutarias y reglamentarias,

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. El Acuerdo 19 del 2017 del Consejo Superior contempla estímulos económicos por publicaciones en revistas científicas indexadas en ISI o SCOPUS

SEGUNDO. Los incentivos deben estar asociados a procesos de investigación formalizados ante la Vicerrectoría de Investigaciones.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA

Artículo 1°. Modificar la redacción del artículo 1 de este acuerdo, así:

Estímulo para los docentes de tiempo completo. Los docentes de tiempo completo que evidencien una publicación en revistas indexadas en Web of Science o SCOPUS tendrán por cada publicación, además de los estímulos ya establecidos en el Acuerdo 90 de febrero de 2016, de las políticas de investigación, una bonificación de un salario y medio cuando queden en el primer cuartil; de un salario, en el segundo cuartil; de media vez su salario, en el tercer cuartil; y un cuarto de salario, en el cuarto cuartil”.

Artículo 2°. Modificar el párrafo primero del Artículo 1 de la siguiente manera:

“Párrafo primero. Esta bonificación está condicionada a que la publicación corresponda a un resultado de un proceso de investigación desarrollado por el docente, formalizado ante la Vicerrectoría de Investigaciones en el marco de las convocatorias institucionales o externas, y esta debe evidenciar la filiación institucional del docente a la universidad”.

Artículo 3°. Modificar el párrafo segundo del Artículo 1° con el siguiente texto.

“Párrafo segundo. En el caso de procesos de investigación financiados por la universidad, la producción que será objeto de bonificación debe ser adicional a la que figure en compromisos formales previamente suscritos en el acta de inicio”

UNAULA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA

Artículo 4°. Eliminar el párrafo 3° del artículo 1.

Artículo 5°. Modificar el párrafo 6° del Artículo 1° y continuará rigiendo el siguiente enunciado:

“Párrafo 6°. En el caso en que dos o más docentes vinculados a la Universidad figuren como co-autores, de publicaciones regidas por este acuerdo, el valor del incentivo se otorgará considerando el salario del docente con mejor escalafón. Además, se otorgará el estímulo considerando el cuartil más alto en el que esté clasificada la revista al momento de la solicitud”.

PUBLÍQUESE.

Lina Giraldo A.
LINA GIRALDO AGUDELO
Presidente

Carlos Alberto Mejía Álvarez
CARLOS ALBERTO MEJÍA ÁLVAREZ
Secretario General